

**ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ И ЖАНРОВЫЕ ПРИМЕТЫ ФЭНТЕЗИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
АНТОНИНЫ ШИПУЛИНОЙ «ВЕДЬМА СТРАНЫ ТУМАНОВ» И «ТАЙНА ВЕДЬМЫ УРСУЛЫ»**

Жакенова Р.М.

*Магистрант 2-го курса
Института филологии кафедры русского языка и литературы
Казахского национального педагогического университета имени Абая*

**FOLKLORE MOTIVES AND FANTASY GENRE SIGNS IN ANTONINA SCHIPULINA'S WORKS:
"THE WITCH OF THE MISTLAND" AND "THE MYSTERY OF THE WITCH URSULA"**

Zhakenova R.

*2nd year master's student of Department of Russian language and literature (Institute of Philology) of Abai
Kazakh National Pedagogical University*

Аннотация

В статье рассматриваются жанровые особенности произведений современного детского писателя Казахстана Антонины Шипулиной. В ходе анализа обнаруживается контаминация фольклорных мотивов и жанровых примет фэнтези, что позволяет выделять гибридные жанры как отдельную группу в жанровой системе современной детской литературе Казахстана.

Abstract

The article views genre peculiarities of the work of modern Kazakh children's writer Antonina Shipulina. The analysis reveals the mixture of folklore motives and fantasy genre signs, which allows to single out hybrid genres as a separate group in the genre system of modern children's literature in Kazakhstan.

Ключевые слова: новейшая детская литература Казахстана, жанр, русский фольклор, фэнтези, мотив.

Keywords: the newest children's literature of Kazakhstan, genre, russian folklore, fantasy, motive.

Антонина Шипулина – молодой казахстанский автор, пишущий исключительно для детей. Проработав долгое время в качестве корреспондента и редактора, Шипулина решила попробовать себя в другой сфере. Так, находясь в декретном отпуске, она начала работать над первым произведением. На данный момент в список работ входят сказки «Волшебные жёлуди» и «Три чайных дракона и сверкающая пыль», а также повесть, написанная в реалистической манере, – «Зефирный Жора».

А в 2014 и 2016 годах были изданы две книги, рассказывающие историю девочки по имени Юсиль, – «Ведьма страны Туманов» [3] и «Тайна ведьмы Урсулы» [4]. Именно эти повести, на наш взгляд, стоит отнести к образцам трансформированных или гибридных жанров.

Главная героиня – девочка со странным именем Юсиль, страдающая от собственного заиканья. Необходимо отметить, что Шипулина – писатель, в чьих произведениях часто затрагиваются подобные проблемы подростков. В «Зефирном Жоре», например, поднимается тема лишнего веса у детей переходного возраста. Заиканье Юсиль было следствием того, что она постоянно наблюдала разговора родителей: «– А ещё вижу, что дочка твоя – талантливая, но, если вырастет в ваших с мужем ссорах – у неё будет какой-то дефект...» [3]. Детская писательница тонко передаёт через диалоги внутреннее состояние и душевные мучения юной героини, когда ей тяжело даётся сказать даже пару слов без запинки: «– Это не по... не по-по-

бря... – Юсиль чувствовала, как знакомая невидимая рука сдавливает горло и не даёт воздуху выйти наружу» [3].

Ситуация героини усугубляется ещё тем, что её мамой овладела неизвестная болезнь, от которой она никак не может вылечиться. А отец после появления недуга жены становится ещё более требовательным и властным, чем был раньше: «Около года назад, когда маму терзала загадочная болезнь, папа Юсиль, уставший от бессилия, стал слишком строг с дочерью и превратил её в свою узницу. Он не разрешал ей видеться с подругами (не говоря уже о парнях), не разрешал задерживаться после школы, не разрешал долго разговаривать по телефону. Целыми днями Юсиль должна была сидеть возле маминой кровати или в своей комнате» [4].

Если рассматривать произведение со стороны жанра фэнтези, то в повестях можно отметить следующие черты:

1. Специфическое художественное пространство, двоимирие. Молниеносный и неожиданный переход из реального мира в вымышленный – в Страну Туманов – при помощи волшебных помощников и предметов. Впервые ведьма Урсула перенесла Юсиль в страну заблудших душ, предложив девочке конфеты:

«– Спасибо, – сказала девочка и, отлепив с горки конфет одну верхнюю, изумрудную мармеладку, начала прощаться: – До с-с-свидания, приятно бы-было познако...»

Но Юсиль не договорила – ноги внезапно стали такими мягкими и непослушными, что не удержали её. Юсиль упала на землю, перед глазами всё

смешалось в одно большое мутное пятно, блокнот выпал из рук, которые почему-то тоже превратились во что-то пуховое, и лишь голос старушки звучал всё так же отчётливо...» [3].

Во второй раз переход произошёл по желанию Лесного Хозяина – Леша: «Там, у заброшенного домика в дубовой роще, он, играя, раскрутил тебя, словно ребёнка, у которого на глазах надета повязка. Развернул так, как ему было надо, и ты покорно пошла в направлении Страны Туманов» [4];

2. Наличие квеста как сюжетного элемента. В первой повести «Ведьма Страны Туманов» элемент квеста выражен неярко, но целью девочки является попытка вернуться назад – в мир живых, то есть поиск потерянного. Во второй же части «Тайна ведьмы Урсулы» героиня проходит полноценный путь: она сама отправляется в Страну Туманов, чтобы спасти ведьму, некогда забравшую её себе обманом, и, достигнув цели, благополучно возвращается домой;

3. Обязательное присутствие магии. Страна Туманов – пристанище для душ умерших людей, где царят другие законы и правила. Всё подчиняется волшебству и сверхъестественным силам. Хозяйка Страны – колдунья Урсула. Но и сама Юсинь не простой человек, а тоже юная ведьма: «Юся хотела узнать о себе правду. Если она ведьма лишь потому, что унаследовала от неизвестной родственницы рыжие волосы, и отныне её приговор – видеть то, чего не видят другие, – что ж, она найдёт способ отказаться от этого дара» [4];

4. Две временные модели в художественном мире [2]:

- Мифическое время, в котором находятся два мира – реальный и Страна Туманов;
- Эмпирическое время, описывающее события, происходящие с главной героиней;

5. Избранность девочки. Юсинь не только унаследовала ведьмовскую силу от своей бабушки, но и была выбрана Духом Леса, чтобы управлять владениями Страны Туманов: «Леш не злой, и не

добрый – он не человек, он знает о наших чувствах ровно столько, сколько известно о них этой вилке или тарелке. Он заботится лишь о спокойствии леса, часть которого является. Он увидел в тебе силу и захотел вернуть. <...> Ему не важно, хочешь ты этого или нет» [4];

6. Противостояние добра и зла в традиционном виде присутствует в первой части «Ведьма Страны Туманов», в которой олицетворением зла выступает завистница баба Мора и чёрный дух Ырка, несущий только ненависть и смерть.

В продолжении «Тайна ведьмы Урсулы» девочка борется за Урсулу со смертью, потому что сама ведьма была живым человеком. Конфликт с Лесным Духом трудно рассматривать в привычном смысле как борьбу со злом, скорее это внутреннее противостояние за право выбора собственного пути: «– Я н-нужна р-родителям, – сказала Юсинь. – Я б-была бы р-рада остаться здесь с в-вами, если б-бы это т-только было в м-моих с-силах. Но это н-не мой д-дом и н-никогда им не станет. Я б-буду н-несчастна з-здесь» [4].

Придуманная писательницей страна заблудших душ и её обитатели изображены детально, но при этом они не полностью отвечают критериям жанра фэнтези, так как разделение на мир живых и мёртвых является древним мифологическим и архетипическим образом, который встречался чаще всего в сказочных произведениях.

Система персонажей в повествовании также является спорным моментом, так как многие существа из Страны Туманов выдуманы самим автором, но при этом явно прослеживается опора на русский фольклор, который был частью славянской мифологии.

В мифологическом представлении мира славян принято различать высшую и низшую мифологию. К высшей относили пантеон богов, список которого отличался в зависимости от географического расположения того или иного славянского народа. Так выделяли следующие классификации божественного пантеона, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Славянский пантеон богов

Группа	Этносы	Боги
Общеславянские [1]	Все	Перун, Мать-Сыра земля
Восточнославянские	Русские, украинцы, белорусы	Перун, Хорс, Дажьбог, Стрибог, Семаргл, Мокошь, Велес, Сварог, Сварожич и т.д.
Западнославянские	Поляки, чехи, словаки, лужичане и т.д.	Святовит, Триглав, Радегаст, Чернобог, Прове, Припегала, Подага, Яровит, Жива и т.д.
Южнославянские	Болгары, босняки, сербы, хорваты, словенцы, черногорцы и т.д.	Бадняк, Герман, Дабог, Божич, Вилы, Додола, Здухач, Судженицы и т.д.

С появлением христианства у славян высшие боги были вытеснены религиозными вариантами или же вовсе подвергнуты критике и забвению. А представители низшей мифологии подверглись адаптации, формируя систему противопоставлений божественным явлениям. Однако отношение обращённых в христианство славянских народов к по-

добным персонажам было двояким: с одной стороны, они рассматривались как часть демонического мира, с другой стороны, воспринимались как часть природы и почитались.

Стоит рассмотреть некоторых персонажей славянской мифологии подробнее и сопоставить с существами в произведениях Шипулиной (см. таблицу 2).

Отражение славянской мифологии в творчестве Антонины Шипулиной

Славянская мифология	Авторские персонажи	Описание в произведении
Баба-Яга – существо хтонического происхождения, проводник между миром живых и мёртвых, ведьма.	Ведьма Урсула	1. На расстоянии нескольких шагов от неё стояла невысокая сгорбленная старушка. Она была вся белая-белая – словно вылепленная из снега. Седые волосы, зплетённые в две жидкие косички, ободок с белыми мелкими розами, выцветшие голубые глаза, бледная кожа и одежда, похожая на ночную рубашку, - всё в этой крошечной бабушке было каким-то нереальным [3]. 2. Вот Урсула собирает тесто в колобок, укладывает в него мелкий стручок красного перца и начинает говорить скороговоркой заклинание. Затем ведьма заворачивает ребёнка в раскатанный кусок теста, как в одеяльце, и командует коту-помощнику: «В Печь!» [3].
Оборотень.	Рыська	Ведь рядом с Юсей сидел ребёнок, голова, шея, руки и ноги которого были покрыты мягкой густой шерстью. Глаза странного малыша были неестественно круглыми (такими, будто их кто-то нарисовал), нос торчал на лице чёрной круглой кнопкой, а уши походили на кошачьи [3].
Водяной – хозяин воды.	Озёрный дух	Крупная дрожь пробежала по телу Юсинь – из почерневшего вмиг озера уставилась на неё голова старика. Длинные, прозрачные, как китайская рисовая лапша, волосы спускались по круглым плечам, скрываясь в беспокойной воде. Старик не сводил хмурого взгляда своих маленьких рыбьих глаз с лица Юси [4].
Леший – хозяин леса.	Леш	Ростом он был не меньше трёх метров, его тело напоминало прутья лозы, скрутившиеся между собой. Леш был жилист, словно состоял из одних мышц. Зеленовато-жёлтую кожу покрывали крупные чешуйки. Только не такие, как у змеи или ящерицы. Эти чешуйки больше походили на те, что у еловых шишек. <...> Глаз не имелось вовсе. Один только кособокий рот на вытянутой звериной морде. Вдоль туловища висели тяжёлые когтистые ручищи. Ко всему прочему по духу носились толпы муравьёв [4].
Домовой – дух дома.	Чердачный дух	Проситель сидел на пеньке и ковырял пальцем босой ноги в земле. Вид у него был жалкий и болезненный. Нечесанные грязные волосы, рваная рубаха без пуговиц, грязь под длинными ногтями – всё это делало его крайне непривлекательным [3].
Болотник – хозяин болота.	Багник, Болотник, Болотный дух	Из панциря, похожего на черепаший, вывалились морщинистые лапы, покрытые светло-зелёным мхом и цветками багульника. Из носа – длинного, рыхлого, с двумя большими дырками, то и дело выплывали, исчезая в зловонной топи, пузыри воздуха. Изо рта – с безвольно выпавшим бугристым языком и двумя торчащими вверх кабаньими клыками – несло самогоном [3].
Мавка – отрицательный дух. Русалка – души утопленниц.	Озёрные служанки, русалки	В молочном тумане стояла прекрасная девушка. Её длинные русые волосы спускались до самых пяток. Прозрачная кожа светилась, а нижнюю часть туловища покрывали едва заметные переливчатые чешуйки. Девушка была голый и почему-то мокрой. Серые глаза не выражали никаких эмоций [3].
Сочетание Вия и Мавки как собирательный образ, который может убивать взглядом.	Навья	1. Я всего лишь печаль, тоска и безысходность. Прихожу к тем, кто оплакивает смерть близких слишком долго. Я прихожу к тем, кто готов уйти вслед за ушедшими. Они встречаются со мной взглядом, полным горя, получают облегчение и умирают... [4]. 2. Перед ней стоял безобразно худой ребёнок. Тонкая, зеленоватая, в старческих коричневых пятнах кожа обтягивала кости. Они просвечивали сквозь неё, как карандашный рисунок через кальку. Волосы Навьи спускались до

		пояса листьями болотной осоки. Вместо одежды, на шее, кое-как прикрывая наготу, болталась длинным шарфом ткань, напоминающая изъеденный гусеницами лист травы. Над головой ребёнка кружили слепни и мошки [4].
Стрибог – бог погоды, ветра.	Ветренник	Сугроб зашевелился, и оттуда выбралось белоснежное шарообразное существо – дух Северного ветра, Ветренник. Рук и ног у него не было, впрочем, как и всех частей лица, за исключением кружков глаз [3].
Сварожич, Сварог – огненный дух, сам огонь.	Жыж	А за её спиной стоял абсолютно рыжий, конопатый и бородачатый мужик – Жыж. Рыжий Жыж, в огненного цвета рубашке и такого же цвета широких штанах, стоял перед ведьмой, нервно запихивая в курительную трубку острый табак. Жыж был ярким оранжевым пятном на зелёном фоне густых кустов цветущего папоротника [3].

Помимо вышеперечисленных духов, в Стране Туманов существуют такие персонажи:

1. Сёма – дух семян и ростков, ему соответствует Семаргл, Смаргл – бог плодородия и семян;

2. Дед Трофим – душа человека, который при жизни любил собак и занимается их душами в мире мёртвых. Его образ напоминает славянского бога Велеса, покровителя животных и скота;

3. Дрём – дух сновидений, в мифологии – Дрёма;

4. Баба Мора, тоже живая ведьма, обиженная на Урсулу из-за богатств и золота. Выражает собирательный образ славянского божества, олицетворяющего зло и несчастья, – Чернобога, только в женском облики;

5. Ырка – злой дух в облике чёрной тени со светящимися глазами: «Кто такой Ырка, она, конечно, знала – самоубийца из людей, который любимой девушкой при жизни был обижен» [3]. Ырка высасывает из душ Страны Туманов тепло воспоминаний, которым потом может согреться недолгое время. Но может напасть и на живого человека, что и сделал с Юсиной. Похож на упыря из мифологии – мертвеца, погибшего неестественной смертью (самоубийство и т.д.) и пьющий кровь убитого им человека, и т.д.

Таким образом, мы можем наблюдать авторскую контаминацию жанров фольклорной сказки и фэнтези.

В произведении поднимается вечная проблема отцов и детей, переходящая из поколения в поколение. Несоответствие взглядов на жизнь между близкими людьми в рамках одной семьи служит причиной непримиримого конфликта и духовной трагедии. Автор показывает, как религиозные предубеждения сталкиваются с напористым проявлением народной мудрости и коллективного бессознательного – язычеством.

Важно отметить, что отец и бабушка Юсинь были двумя сторонами одной медали, двумя крайностями, в основе которых лежало такое фундаментальное для человека чувство, как вера. Они навязывали друг другу своё мировоззрение и жизненные правила, страдая сами и принося боль родным.

Ограничивающие социальные и родовые установки буквально на каждом шагу если не ломают

судьбу, так существенно портят качество жизни. Так происходило с бабушкой Юсинь, которую либо боялись, так как не понимали природу её способностей, либо просили о помощи, предлагая взамен последнее. Приняв свой дар, ведьма Урсула смирилась с одиночеством, на которое была обречена:

«– Так вот знаешь, что я в конце концов надумала?»

– И что? – спокойно спросила Урсула.

– Что, как только восемнадцать исполнится, убегу от тебя, как отец!

Урсула вздрогнула.

– И, кстати, правильно он сделал, что бежал... – Юноша развернулся и вышел из кухни, хлопнув тонкой, как картон, дверью» [4].

Но главная героиня решила выбрать сама свой путь, надеясь на силу веры в себя и любовь. Поэтому в конце мы видим, как с Юсей произошло чудо после первого поцелуя с её возлюбленным мальчиком, – она перестала заикаться.

Идейно-смысловое содержание произведения имеет глубоко философский характер, благодаря которому юный читатель может научиться преодолевать трудности, побороть страх и неуверенность, и главное – принять себя.

Список литературы

1. Белова О.В., Виноградова Л.Н., Топорков А.Л. Земля // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / Под общей ред. Н.И. Толстого; Институт славяноведения РАН. – М., Международные отношения, 1999. – Т. 2: Д (Давать) – К (Крошки). – С. 315-321.

2. Демина А.В. Фэнтези в современной культуре: Философский анализ. Дисс. на соиск. уч. степ. кан. философ. наук. – Астрахан. Гос. Универ., 2015. – 156 с.

3. Шипулина Т. Ведьма Страны Туманов, АСТ [Электронный ресурс]. – 2014. – URL: <http://loveread.ec/contents.php?id=45703> (Дата обращения 07.01.22).

4. Шипулина Т. Тайна ведьмы Урсулы, АСТ [Электронный ресурс]. – 2014. – URL: <http://loveread.ec/contents.php?id=55258> (Дата обращения 18.01.22).